

Orang pakai uang yang lebih ia percayai

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi hanya sebagian orang bisa mengedarkan uang terbitannya. Orang-orang yang bisa mengedarkan ini terdiri dari negara dan bankir. Bentuk utang negara sebagai dasar penerbitan uangnya tidak jelas. Hal ini karena negara menerbitkan uang dengan mengambil sesuatu dari masyarakat. Dan negara memusnahkan uang dengan mengambil paksa uang tersebut dari masyarakat. Sedangkan bentuk utang bankir sebagai dasar penerbitan uangnya jelas. Utang bankir adalah pemberian uang terbitan pihak lain saat nasabah menyerahkan uang terbitan bankir kembali ke bankir.

Kata kunci: uang, utang, piutang, nilai

Klasifikasi JEL: E40; E50; E51

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berdasarkan pandangan uang adalah piutang tersebut, uang bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang yang merupakan piutang kepada negara. Uang ini adalah uang terbitan negara. Kedua, uang

yang merupakan piutang kepada swasta. Uang ini adalah uang terbitan swasta.

Negara dan swasta memiliki kesamaan cara menerbitkan dan memusnahkan uang. Negara dan swasta menerbitkan uang dengan berbelanja. Tetapi, belanja keduanya tidak sama. Negara belanja barang dan jasa. Sedangkan swasta berbelanja piutang, bukan belanja barang dan jasa. Swasta yang menerbitkan uang dengan berbelanja piutang ini disebut sebagai bankir.

Negara dan bankir memusnahkan uang terbitan mereka saat uang tersebut kembali ke tangan mereka. Negara melakukan ini dengan menarik pajak. Bank melakukan ini saat nasabah menarik semua uangnya dari bank.

Masyarakat biasanya menggunakan beberapa jenis uang. Penggunaan seperti ini membuat masyarakat harus bisa mengubah satu jenis uang ke jenis uang lain. Berarti masyarakat perlu memiliki jawaban untuk empat pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana menghitung uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menentukan satuan hitung uang. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026).

Kedua, bagaimana menilai uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat memilih menggunakan jenis uang apa untuk satu kegiatan jual-beli.

Ketiga, bagaimana mengubah uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menukar uang yang dimilikinya de-

ngan jenis uang lain yang diperlukan untuk kegiatan jual-beli tertentu.

Keempat, bagaimana menangani bunga? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menghadapi tambahan dalam utang-piutang.

Saya hanya akan menjawab pertanyaan kedua, tentang pemilihan uang yang digunakan. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Masyarakat menggunakan beragam uang

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang terbitannya. Orang-orang yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka bisa digolongkan menjadi dua, negara dan bankir. Kedua kelompok ini membuat ada uang terbitan berbagai macam kelompok dalam satu negara.

Negara yang menerbitkan mata uang sendiri bisa menetapkan mata uangnya sebagai mata uang resmi. Segala kegiatan pembayaran dalam negara tersebut bisa menggunakan mata uang resmi. Penjual tidak bisa menolak pembeli membayar menggunakan mata uang resmi.

Namun, dalam negara yang menetapkan uang terbitan negara sebagai mata uang resmi tersebut, juga ada bankir. Negara tidak bisa melarang bankir karena setiap orang bisa menerbitkan uang

sendiri. Dan bankir bertugas memusnahkan uang-uang tersebut melalui jual-beli piutang yang dilakukan oleh bankir (Mitchell-Innes, 2004, p. 42). Sebagian bankir melakukan tugasnya dengan membentuk berbadan hukum dan sebagian lain tidak. Sebagian bankir yang berbadan hukum menggunakan bentuk bank dan sebagian lain menggunakan bentuk lembaga keuangan bukan bank.

Istilah bank dan bukan bank di sini menunjukkan istilah hukum, bukan istilah ekonomi. Dalam hukum, istilah bank memiliki arti sekelompok orang yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Sedangkan dalam ekonomi, istilah bank memiliki arti sekelompok orang yang melakukan jual-beli utang-piutang menggunakan uang terbitan mereka sendiri.

Keberadaan uang terbitan negara dan uang terbitan bankir di masyarakat membuat masyarakat memiliki pilihan dalam menggunakan uang. Keberadaan uang terbitan negara sebagai uang resmi membuat masyarakat bisa yakin dapat membayar menggunakan uang terbitan negara tersebut. Dan keberadaan uang terbitan bankir membuat masyarakat lebih leluasa dalam membayar. Masyarakat bisa menggunakan uang dengan nilai yang sesuai.

Lalu, bagaimana cara seseorang menentukan nilai suatu uang dibandingkan dengan uang lain?

3 Nilai uang ditentukan oleh kepercayaan kreditur kepada debitur

Mengapa seseorang mau menerima sesuatu dari orang lain?

Untuk penerimaan barang, jawabannya karena barang yang ia terima berguna bagi dirinya. Barang tersebut bisa langsung ia gunakan. Barang tersebut juga bisa ia olah terlebih dahulu. Atau barang tersebut bisa ia tukar dengan barang lain dari orang lain. Di sini, barang yang ia diterima memiliki nilai guna intrinsik dan ekstrinsik.

Barang tersebut punya nilai guna intrinsik, nilai guna yang melekat pada sifat barangnya, karena barangnya bisa ia digunakan. Ia bisa gunakan barang tersebut secara langsung. Misal, ia membeli sebotol teh untuk ia minum. Ia juga bisa menggunakan barang tersebut secara tidak langsung. Ia perlu mengolah barang tersebut sebelum bisa ia digunakan. Misal, ia harus memasak beras untuk menjadi nasi sebelum bisa memakan beras tersebut.

Barang tersebut juga punya nilai guna ekstrinsik, nilai guna di luar sifat barangnya, karena barangnya bisa ia gunakan untuk mencapai tujuannya. Ia tidak menggunakan langsung barang tersebut, tetapi barang tersebut bisa ia gunakan untuk mendapatkan keinginannya. Misal, ia memberikan beras ke seseorang agar orang tersebut mau memperbaiki pintu rumahnya. Ia ingin pintu rumahnya diperbaiki, dan ia menggunakan beras sebagai alat untuk mencapai keinginannya tersebut. Nilai ekstrinsik ini juga disebut sebagai nilai instrumental.

Untuk penerimaan uang barang atau uang komoditas, jawabannya juga serupa. Uangnya bisa langsung ia gunakan. Ia lumerkan

uang logam untuk mendapatkan bahan-bahan pembuat uang tersebut, seperti emas, perak, atau logam lainnya. Atau ia bisa memakai uang logam tersebut sebagai pengganti sekring listrik dalam keadaan darurat. Ia juga bisa pakai uangnya untuk beli barang dari orang lain. Ia menukar uangnya dengan barang yang ingin ia pakai.

Di sini, uang barang juga memiliki nilai guna intrinsik dan ekstrinsik. Nilai guna intrinsik datang dari sifat bahan pembuat uang tersebut. Misal, aluminium atau tembaga. Nilai guna ekstrinsik datang dari penggunaan uang tersebut untuk mendapatkan barang lain.

Untuk penerimaan uang utang-piutang, jawabannya berbeda. Seorang menerima uang karena ia percaya. Ia bukan percaya pada pemberi uang. Ia percaya pada penerbit uang.

Tentu saja penerima uang harus percaya pemberi uang memberinya uang asli bukan uang palsu. Dan ia juga harus percaya pemberi uang memberi dalam jumlah yang sesuai. Tetapi, kepercayaan seperti itu bukan kepercayaan yang saya maksud.

Kepercayaan yang saya maksud adalah kepercayaan penerbit uang mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang uang (MacLeod, 1893, p. 153) (Mitchell-Innes, 2004, p. 32). Kewajiban debitur kepada kreditur. Bila seseorang percaya penerbit uang mampu memenuhi kewajibannya, ia bersedia menerima uang tersebut. Pemegang uang menganggap uang tersebut memiliki nilai.

Sedangkan bila seseorang tidak percaya penerbit uang mampu memenuhi kewajibannya, ia tidak bersedia menerima uang tersebut. Pemegang uang menganggap uang tersebut tidak memiliki nilai.

Dalam hubungan antarorang, hanya ada dua pilihan, percaya atau tidak percaya. Kalau percaya, ia menerima uang tersebut. Dan kalau tidak percaya, ia tidak menerima uang tersebut. Tidak ada jalan tengah hanya menerima sebagian uang saja.

Lalu, apa utang negara dan bankir sebagai penerbit dan pengedar uang kepada pemegang uang terbitan mereka?

4 Utang negara dalam daur uang terbitan negara tidak jelas

Negara menerbitkan uang saat berbelanja. Negara belanja bermacam-macam barang dan jasa. Tetapi, uang terbitan negara dihitung dalam satuan buatan negara itu sendiri. Uang terbitan negara tidak menghitung berapa banyak barang yang negara beli atau berapa lama jasa yang negara gunakan.

Lalu, apa utang negara sebagai penerbit uang kepada penjual barang dan jasa yang negara beli? Kalau hanya melihat dari cara negara menerbitkan uang, sepertinya penjual hanya diberi omong kosong. Penjual hanya diberi tanda bukti di selebar kertas atau di catatan bank. Tidak terlihat wujud dari janji pada uang terbitan negara. Tidak ada jenis dan jumlah yang diutang negara. Memang ada tulisan jumlah uang terbitan negara, tetapi jumlah

itu dalam satuan buatan negara itu sendiri. Berarti penjual diberi sesuatu buatan negara yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh negara.

Karena tidak jelas apa utang negara dalam uang terbitannya, kita perlu lihat dari sisi pihak yang menerima uang terbitan negara. Seseorang mau menjual barang atau jasa kepada negara. Sebagai balasannya ia mendapat uang terbitan negara.

Secara umum, seseorang mau menerima sesuatu dari orang lain karena sesuatu itu berguna baginya. Sesuatu itu memiliki nilai bagi penerimanya. Seseorang menerima pembayaran dari negara menggunakan uang terbitan negara karena uang tersebut berguna baginya.

Lalu, apa guna uang terbitan negara tersebut bagi orang yang menerima langsung dari negara? Seseorang menggunakan uang tersebut untuk membayar pajak ke negara. Lebih tepatnya, kegunaan utama uang terbitan negara bagi seseorang adalah untuk membayar pajak ke negara yang menerbitkan uang tersebut. Uang terbitan negara beredar dari satu orang ke orang lain karena orang lain tersebut juga harus membayar pajak. Dan ia hanya bisa mendapatkan uang terbitan negara dari orang yang sudah punya uang tersebut. Hal ini karena tidak setiap orang bisa menjual ke negara untuk mendapatkan uang terbitan negara langsung dari negara. Tetapi, negara bisa menetapkan setiap orang sebagai wajib pajak.

Namun, tetap tidak jelas apa kewajiban negara di sini. Hal ini karena negara adalah satu-satunya pihak yang bisa menge-

nakan pajak ke seseorang. Orang seorang atau kelompok orang lain tidak bisa membuat seseorang berutang kepada negara. Saat negara mengenakan pajak ke seseorang, orang tersebut menjadi wajib pajak. Wajib pajak memiliki utang ke negara. Dan besaran utang wajib pajak tersebut ditentukan oleh negara. Berarti negara membuat seseorang menjadi berutang ke negara dan besaran utang orang tersebut ditentukan oleh negara.

Tindakan negara mengenakan pajak ke seseorang ini serupa dengan tindakan negara membeli barang dan jasa dari seseorang. Negara menentukan apa dan berapa yang orang tersebut terima. Negara menentukan jenis dan jumlah yang pihak lain harus dapat.

Tindakan negara ini membuat tidak jelas apa sebenarnya utang negara ke pemegang uang terbitan negara. Dari sisi penciptaan dan pemusnahan uang, kewajiban negara adalah menerima uang terbitannya sebagai pembayaran ke negara. Wajib pajak pasti bisa membayar semua utangnya ke negara menggunakan uang terbitan negara. Negara tidak bisa menolak pembayaran pajak menggunakan uang terbitan negara itu sendiri.

Namun, kewajiban seperti ini hanya berupa serangkaian tindakan. Suatu tindakan wajib dibalas dengan tindakan lain. Tetapi, masyarakat tidak memandang kewajiban seperti ini sebagai utang-piutang pada umumnya. Misal, kalau saya mengambil paku yang berceceran di jalan dan memindahkan ke tempat sampah di pinggir jalan, bukan berarti orang selanjutnya juga harus melakukan hal serupa.

Berarti, negara mengambil sesuatu dari seseorang dan negara membuat orang tersebut berutang ke negara. Kedua tindakan itu sepertinya tidak bisa menjelaskan apa utang negara. Bisa jadi karena utang negara tersebut tidak bisa dilihat dari tindakan penciptaan dan pemusnahan uang negara. Kedua tindakan tersebut hanya sesuatu yang bisa diamati, tetapi tidak cukup untuk melihat apa itu utang negara. Dengan kata lain, cerita uang adalah utang tidak cukup untuk menjelaskan utang negara.

Bisa juga saya terlalu jauh menggunakan cerita uang adalah utang untuk menceritakan kegiatan negara. Cerita uang adalah utang bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku fiskal dan moneter negara. Tetapi, cerita tersebut tidak bisa untuk menjelaskan utang negara yang sebenarnya.

Bahkan mungkin tidak ada yang namanya utang negara. Utang ini hanya muncul sebagai bagian dari cerita uang adalah utang. Setiap uang pasti ada utang yang mendasari penerbitan uang tersebut. Kalau negara menerbitkan uang, berarti negara memiliki utang sebagai dasar penerbitan uang tersebut.

Atau utang negara sebagai dasar penerbitan uang negara hanyalah bagian dari kewenangan negara. Bagian yang melekat pada diri negara itu sendiri. Sehingga tidak ada gunanya bercerita tentang utang negara tanpa bercerita tentang negara itu sendiri.

Namun, sejarah tidak mendukung ketidakjelasan utang negara ini. Sejarah uang menunjukkan masyarakat di zaman perunggu (4500

- 1200 sebelum Masehi) tidak membayar langsung di tempat. Mereka membayar belakangan. Mereka melakukan pembayaran dengan cara kasbon (Hudson, 2004, p. 102).

Cara pembayaran belakangan ini juga berlaku untuk negara. Pada zaman perunggu, masyarakat diatur dari istana atau kuil. Istana dan kuil ini menyediakan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat kemudian membayar kebutuhan hidup dari istana dan kuil saat panen (Hudson, 2004, p. 114-115).

Pada zaman ini, uang muncul untuk mencatat utang masyarakat kepada istana dan kuil. Uang adalah piutang bagi istana dan kuil. Uang ini adalah alat untuk membayar utang ke istana dan kuil.

Istana membuat uang dengan menetapkan ukuran baku dan menentukan kesetaraan baku untuk dua barang. Kemudian kedua barang tersebut digunakan untuk menentukan harga barang-barang lain yang perlu dibayar ke istana (Hudson, 2004, p. 111-112). Di sini, istana membuat uang dalam arti menentukan ukuran baku. Istana tidak menerbitkan uang, dalam arti istana tidak bertang ke seseorang.

Perbedaan membuat uang dari menerbitkan uang bisa kecil, tetapi juga bisa besar. Uang adalah utang. Sifat ini juga berarti uang adalah piutang. Utang dan piutang hanya satu hal dilihat dari dua sisi berbeda. Di sini, perbedaan membuat dari menerbitkan bisa dibidang kecil.

Namun, hanya debitur yang bisa menerbitkan uang, kreditur tidak bisa menerbitkan uang. Penerbit uang bisa menggunakan satuan dan ukuran buatan pihak lain dalam menentukan satuan dan besaran uang terbitannya. Pihak yang menentukan satuan dan ukuran baku memungkinkan debitur menerbitkan uang. Di sini, perbedaan membuat dari menerbitkan bisa dibilang besar.

Dengan kata lain, pada zaman ini tidak ada utang negara karena istana tidak berutang. Masyarakat yang berutang ke istana. Masyarakat sudah menerima sesuatu dari istana dan perlu membayar istana sebagai gantinya. Orang seorang menerbitkan uang karena berutang ke istana. Istana mencatat utang tersebut. Dan orang tersebut bisa membayar utangnya menggunakan daftar harga yang ditentukan istana.

Berarti cerita membingungkan tentang sifat utang negara ini dapat diringkas menjadi pemerintah di saat ini adalah debitur dan pemerintah di zaman kuno adalah kreditur (Hudson, 2004, p. 107).

Lalu, bagaimana dengan utang bankir?

5 Utang bankir adalah menukar piutang nasabah

Bankir berbeda dari negara. Tindakan bankir sudah jelas. Bankir melakukan jual-beli utang-piutang. Bankir membeli piutang pihak lain dan membayar pembelian itu dengan menerbitkan uang sendiri. Setelah jual-beli ini, bankir memiliki kewajiban kepada nasabah. Kewajiban bankir adalah menukar uang terbitannya di tangan nasabah dengan uang atau piutang terbitan pihak

lain saat jatuh tempo. Nasabah berhak meminta bankir menukar uang terbitan bankir dengan uang terbitan pihak lain.

Seseorang bisa menjual piutang miliknya ke bankir melalui dua cara. Pertama, ia bisa menjual piutangnya ke pihak lain ke bankir. Cara ini disebut sebagai diskonto. Cara ini juga cara yang paling banyak dipakai masyarakat. Saat seseorang menyeteror uang tunai ke bankir, ia menjual uang tunainya ke bankir. Sebagai gantinya, ia mendapat uang terbitan bankir dalam bentuk rekening di bankir. Ia bisa menyeteror langsung ke bankir atau menyeteror melalui mesin seperti mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Kedua, seseorang bisa menjual piutang ke dirinya sendiri ke bankir. Cara ini disebut sebagai peminjaman. Seseorang meminjam uang ke bankir. Ia mendapat pinjaman dari bankir dalam bentuk rekening di bankir. Sebagai gantinya, bankir mendapatkan piutang untuk menagih orang tersebut.

Kedua cara itu hanya berbeda dalam langkah-langkah membuat hubungan utang-piutang, termasuk waktu jatuh tempo. Tetapi, kedua cara itu tidak mengubah utang bankir yang mendasari uang terbitan bankir. Utang bankir tetap berupa pemberian uang terbitan pihak lain saat nasabah menyerahkan uang terbitan bankir kembali ke bankir.

Kalau bankir gagal membayar utangnya, uang terbitan bankir menjadi tidak berharga. Kalau banyak nasabah merasa bankir tidak lagi mampu membayar utangnya, bankir berhenti menjadi bankir. Nasabah akan berusaha menukar uang terbitan bankir dengan uang terbitan pihak lain selagi masih bisa membayar.

6 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang berasal dari barter. Namun, ajaran itu salah. Sejarah uang bermula dari utang. Uang itu sendiri merupakan bukti utang yang dipegang kreditur. Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang.

Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang tersebut. Ada dua kelompok yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka, yaitu negara dan bankir.

Sekilas, uang terbitan negara dan uang terbitan bankir memiliki sifat yang sama. Kedua uang tersebut melambangkan utang penerbit uang. Dan karena nilai utang ditentukan oleh likuiditas debitur, nilai uang ditentukan oleh kepercayaan kreditur kepada debitur. Kepercayaan ini mencakup kreditur mendapat apa yang dijanjikan debitur. Apa yang diutang debitur kepada kreditur.

Pada uang terbitan negara, negara memiliki utang kepada pemegang uang terbitan negara. Tetapi, penerbitan uang terbitan negara melalui belanja negara dan pemusnahan uang terbitan negara melalui pajak tidak menunjukkan apa utang negara. Sepertinya, negara menerbitkan uangnya dengan mengambil sesuatu dari masyarakat dan negara memusnahkan uang terbitannya dengan mengambil sesuatu dari masyarakat. Tidak jelas apa yang diberikan negara ke masyarakat.

Pada uang terbitan bankir, bankir memiliki utang kepada pemegang uang terbitan bankir. Bankir menerbitkan uangnya dengan membeli piutang pihak lain dari nasabah. Dan bankir memusnahkan uang terbitannya saat uang terbitannya kembali ke bankir. Pengembalian ini terjadi saat nasabah meminta bankir menukar uang terbitan bankir milik nasabah dengan uang terbitan pihak lain. Di sini, utang bankir ke nasabah adalah penukaran uang terbitan bankir dengan uang terbitan pihak lain.

7 Sumber

Cahjadi, P. (2026). *Penerbit uang membuat satuan hitung uangnya*. doi:10.5281/zenodo.20130820

Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Macleod, H. D. (1893). *The theory of credit* (Vol. 1, 2 ed.). New York: Longmans, Green and Co.

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.